

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ГЛАВНОЙ ЧАСТИ ГИПОТАКСИСА С ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В НАХСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

AN ESSAY ON THE GRAMMATICAL BASIS OF THE MAIN PART OF HYPOTAXIS WITH EXPLANATORY RELATIONS IN THE NAKH AND RUSSIAN LANGUAGES

САГОВ АДАМ РУСЛАНОВИЧ,
Ингушский государственный университет.

SAGOV ADAM RUSLANOVICH,
Ingush State University.

В статье рассматривается грамматическая основа главной части гипотаксиса с изъяснительными отношениями русского и ингушского языков. Предметом анализа является функция глагола-сказуемого, выступающего в качестве опорного слова в составе сложноподчиненного предложения. Выявлена зависимость характера предикации частей сложноподчиненного предложения от семантики глагола-сказуемого в обоих исследуемых языках. В целях раскрытия темы в статье затронуты такие аспекты грамматической основы, как систематизация глаголов, функция предикативного компонента номинативного и эргативного предложения, структура глагольного предиката. Определены сходства и различия в функционировании глагольного компонента предикации генетически неродственных языков. В результате исследования грамматической основы главного предложения сложной конструкции с изъяснительными отношениями выявлен интегральный признак, общий для русского и ингушского предложений.

The article examines the grammatical basis of the main part of the hypotaxis with the explanatory relations of the Russian and Ingush languages. The subject of the analysis is the function of the predicate verb, which acts as a reference word in a compound sentence. The dependence of the character of the predication of parts of a complex sentence on the semantics of the verb predicate in both languages under study has been revealed. In order to reveal the topic, the article touches on such aspects of the grammatical basis as the systematization of verbs, the function of the predicative component of nominative and ergative sentences, and the structure of the verbal predicate. The similarities and differences in the functioning of the verbal component of the predication of genetically unrelated languages are determined. As a result of the study of the grammatical basis of the main sentence of a complex structure with explanatory relations, an integral feature common to Russian and Ingush sentences has been revealed.

Ключевые слова: грамматическая основа, гипотаксис, корпуса глаголов, эргативный, номинативный, аффективный, лица парадигмы, глагол-сказуемое, изъяснительные отношения, субъект.

Key words: grammatical base, hypotaxis, verb corpora, ergative, nominative, affective, person paradigms, verb-predicate, predicative relations, subject.

Сложноподчиненные предложения с изъяснительным придаточным в номинативном и эргативном языках обычно представляют гипотаксис с присловным подчинением. Анализ сложноподчиненного предложения ингушского языка обнаруживает многие

черты, схожие с трактовкой такой же сложной конструкции номинативного русского языка.

Актуальность темы статьи заключается в том, что структура и семантика грамматической основы частей гипотаксиса эргативного языка, отличается от формально-содержательной представленности компонентов предикации номинативного языка. Поэтому основная проблема состоит в интерпретации грамматической основы сложноподчиненного предложения двух неродственных языков в сопоставительном аспекте, чтобы выявить сходства и различия их функционирования.

Теоретической основой исследования предикации частей гипотаксиса с изъяснительными отношениями являются работы отечественных лингвистов: А.А. Шахматов, В.В. Виноградов, В.А. Белошапкова, А.В. Плунгян, Н.С. Валгина, включая и труды ингушведов: Н.Ф. Яковлев, И.А. Оздоев, Ф.Г. Оздоева, Х.Р. Хайрова, Л.У. Тариева.

В основу интерпретации грамматической основы главной части сложной конструкции положена точка зрения Н.С. Валгиной и Л.У. Тариевой, которые ввели в теорию эргативного синтаксиса парадигму лица: речевые и аффективные эгоцентрики [7, с. 17].

Предикация главного предложения в изъяснительной конструкции обоих исследуемых языков состоит, прежде всего, из информационного слова, чаще глагола, к которому прикрепляется зависимая часть.

Придаточное предложение, компенсирующее информативную недостаточность слова в главной части, квалифицируется как однозначная структура [3, с. 299], что является общим для языков и номинативной и эргативной стратегий.

Глагол-сказуемое в составе частей сложной конструкции с изъяснительными отношениями, в исследуемых языках выступающее как опорное слово, структурно и семантически различается:

1. *Сона (AFF) хетт, да (NOM) цIавенав аьнна* 'Мне представляется, что отец приехал домой'.
2. *Сона (AFF) дика гу, фу деш ва дешархо (NOM)* 'Я хорошо вижу, чем занят школьник'.

Глагол *хетт* 'кажется' в русском и ингушском языках кодирует семантического субъекта в форме датива (инг. *сона* 'мне'). Во второй иллюстрации глагол видения (*гу* 'вижу') кодирует в обоих языках разных субъектов. В русском примере субъект в форме номинативного падежа выполняет функцию исполнителя свойства глагола-сказуемого; в ингушском – субъект представлен аффективной формой имени со статусом «первое лицо» (*сона* 'я').

Исследователи русского и ингушского языков едины во мнении, что сложная конструкция с изъяснительными отношениями относится к одному из самых распространенных типов гипотаксиса [1; 3; 4-5].

Семантический субъект, исполняющий свойства глагола как опорного слова главной части в обоих исследуемых языках может быть представлен и в каузативной ситуации:

3. *Сога (LOC) дувцалу, се маца цIенах кхетаргва аьнна* 'У меня получается рассказать, когда я (NOM) смогу попасть домой' (или 'Мне удастся рассказать, когда я (NOM) смогу попасть домой').

Свойство глагола *дувцалу* 'получается рассказать' в русском и ингушском языках представляется различными актантами. В ингушском языке каузативный глагол *дувцалу*, кодирует магистральной валентностью имя в локативной форме. Такого рода каузативный глагол мотивирован двумя глаголами эргативного корпуса (инг. *дувца* 'рассказать' и *лу* 'дают'). В русском варианте примера сказуемое составное глагольное и семантический субъект представлен предложно-падежной формой имени (*у меня* 'сога'). Производные глагольные сказуемые ингушского и русского языков демонстрируют неоднозначный способ спаянности компонентов, результирующий нередко разной «степенью идеоматичности» [6, с. 49].

Корпус эргативных глаголов, согласно мнению Л.У. Тариевой, накапливает предикаты, в структуру которых встроен актанта в эргативной форме имени [7, с. 116, 132], индифферентной русской падежной системе:

4. *Аз (ERG) хетт массанега, масса сахъат (NOM) даьннад яхаш* 'Я (NOM) спрашиваю у всех, сколько времени (букв.: *мас* 'сколь' *са* 'моих' *сахъат* 'часов' *даьннад* 'прошло' [8, с. 193]).

5. *Йишо (ERG) тхога оал, цIадолхий шо аьнна* 'Сестра у нас спрашивает, (что) поедете вы домой'.

Изыяснительные отношения в приведенном примере оформлены глаголом предложения, кодирующим актанта в ядерном эргативном падеже имени, прототипически восходящим к лицу Произносящему, согласно концепции автора [7, с. 166, 197]. В русском языке сказуемое представлено глаголом, который первой валентностью кодирует имя в именительном падеже. В.А. Белошапкина, исходя из того факта, что придаточное предложение с изыяснительными отношениями является присловным (т.е. нерасчлененным), отмечает: «Собственно синтаксические отношения сопровождают предсказующую связь, в то время как непредсказующая связь предполагает лексико-синтаксические отношения» [2, с. 554]. Русский глагол, кодирует главной валентностью имя в номинативном падеже.

В ингушском языке одним из больших является корпус номинативных глаголов, компоненты которого кодируют имя в именительном падеже:

6. *Со (NOM) йистхилар даьга, фу деш воал из аьнна* 'Я (NOM) спросил у отца, чем он занимается'.

7. *Да (NOM) лув берага, из тIехъависав аьнна* 'Отец указывает ребенку на то, что он опоздал'.

Глагол-сказуемое *йистхилар* 'спросил' кодирует имя в номинативной форме, представляя схожие предикативные отношения в обоих исследуемых языках. Однако, в отличие от русского глагола, эта же падежная форма имени (*со* 'я') в ингушском языке может выполнять и несубъектную функцию:

8. *Дас (ERG) вуг со (NOM) хьунагIа, кхазараи гулье аьнна* 'Отец берет меня с собой в лес, чтобы собрать ягоду'.

В главной части имя в номинативной форме *со*, выступает в приведенном примере в функции прямого дополнения (*со* 'меня'). Использование в эргативном языке имени в номинативном падеже для выражения зависимого объекта, на который переходит действие глагола-сказуемого в главной части сложной конструкции, подвигло ученых назвать эту форму падежа «абсолютивной». Таким образом предпринята попытка дифференциации омонимичных форм (*со* 'я' и *со* 'меня'), представляющих в ингушском предложении субъекта и объекта действия одинаковой формой падежа.

В русском языке функцию прямого объекта выполняет не омонимичная, а совершенно другая форма – имя в винительном падеже (*берет* 'вуг' кого? *меня*).

В функции семантического субъекта в эргативном языке, в отличие от номинативного русского, может выступать и имя в посессивном падеже:

9. *Са (POS) доглаз, мичад са бераи яхаш* 'Я переживаю, где же мои дети'.

Предложений с глаголом-сказуемым, кодирующим имя в посессивной форме, в ингушском языке относительно немного, и это связано, согласно мнению Л.У. Тариевой, с характером мотивированного глагола-предиката. Сравните конструкции:

10. *Са (POS) ала деза, мала вода кхоана лоамашка* 'Я (NOM) должен сказать, кто едет завтра в горы' (или 'Мне (DAT) надо сказать, кто едет завтра в горы'):

11. *Нешо (ERG) ала деза, мала вода кхоана лоамашка* 'Подруга (NOM) должна сказать, кто едет завтра в горы'.

Поссесивная и эргативная конструкции (примеры 10-11) представляют двух неоднозначных субъектов как исполнителей глагольного действия: эргативного и семантического (поссесивного) при составном глагольном сказуемом.

В русском и ингушском языках структурно-семантическая характеристика глагола-сказуемого сильно различается, что связано, на наш взгляд, с тезисом А.А. Шахматова о том, что необходимо «различать грамматические субъект и предикат от логических субъекта и предиката» [9, с. 21]. Для русской синтаксической традиции только один актант в форме именительного падежа представляет грамматического субъекта. В ингушском таких субъектов три.

Таким образом, сопоставительный анализ глаголов-предикатов, оформляющих главную часть сложной конструкции с изъяснительными отношениями двух неродственных языков, показал, что:

1) В русском и ингушском языках выделяется пласт глаголов, которые могут быть названы номинативными глаголами в обоих языках, так как в них закодирован актант в именительном падеже (примеры 6-7);

2) Важным отличительным от русского языка свойством функционирования глаголов-предикатов эргативного языка является их корпусная распределенность. Основные корпуса: аффективный, эргативный, номинативный (примеры 2, 4, 7) и др. Неосновные корпуса локативный, поссесивный (примеры 3, 9), названные так в зависимости от компонентов парадигмы лица, закодированных в этих глаголах в качестве магистральных актантов;

3) В русском языке в финитных глаголах закодирован один грамматический субъект в форме первого лица ед. Числа, именительного падежа; в ингушском языке выделяется три лица со статусом «первое», каждое из которых выполняет функцию отдельного подлежащего в составе различных предложений (примеры 2, 4, 6).

Классификация глаголов русского и ингушского глаголов, произведенная на основе семантического признака, совпадает (глаголы говорения, глаголы состояния и др. (примеры текста).

Отличительным признаком является деление ингушских глаголов на корпуса, в зависимости от падежа актанта, встроенного в семантическую структуру глагола на правах магистральной валентности.

Следует иметь в виду, что имя (*co* 'я') в именительном падеже в качестве магистральной валентности встроенное в структуру номинативного глагола способно выступать в другом качестве: в функции прямого объекта в структуре эргативного глагола, кодирующего имя (*co* 'я') уже как вторую валентность (пример 8).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баркинхоева З.М., Хайрова Х.Р. Проблемы синтаксиса ингушского языка. Нальчик: ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г», Издательский центр «Эль-ФА». 2007. 232 с.
2. Современный русский язык / В.А. Белошапкова, Е.А. Брызгунова, Е.А. Земская и др.; Под ред. В.А. Белошапковой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 1989. 800 с.
3. Валгина Н.С. Современный русский язык. Синтаксис. 4-е изд., испр. М.: «Высшая школа». 2003. 416 с.
4. Оздоев И.А. К вопросу о сложноподчиненном предложении в ингушском литературном языке // Вопросы вайнахского синтаксиса. Грозный, Известия ЧИНИИИЯЛ, 1981. С. 23-33.
5. Оздоева Ф.Г. Сложноподчиненные предложения в ингушском языке // Актуальные проблемы ингушского языка. Назрань, 1998. С. 4-21.
6. Плуноян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. М.: Эдиториал. УРСС, 2000. 384 с.

7. Тариева Л.У. Речевые компоненты парадигмы лица в языках эргативного строя. Назрань: ООО «Кеп», 2017. 376 с.
8. Тариева Л.У. Генерация союзного слова синтетического типа, объединяющего части гипотаксиса эргативного языка // *Annali d'Italia* «Научный журнал Итали». 2020. № 5. С. 33-38.
9. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка / Вступ, статья д-ра филол. наук, проф. Е.В. Клобукова; редакция и комментарии проф. Е.С. Истриной. 3-е изд. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 624 с.

© Сагов А.Р., 2024.